

TALABALARNING ONLINE ILOVALARDAN FOYDALANISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANISH USULLARI

Madina Isakova

Xalqaro Nordik universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarning zamonaviy ta’lim jarayonida online ilovalardan samarali foydalanish kompetensiyasini rivojlantirish usullari tahlil qilinadi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va ta’lim platformalaridan foydalangan holda o‘quv jarayonini optimallashtirish dolzarb masala bo‘lib, ushbu yo‘nalishda o‘quvchilarning digital savodxonligi va onlayn ilovalardan foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada talabalarning amaliy bilimlarini rivojlantirish, innovatsion yondashuvlarni qo‘llash va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni osonlashtiruvchi metodik yondashuvlar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Ta’lim texnologiyalari, Digital savodxonlik, Kompetensiya rivojlanishi, Metodik yondashuv, Innovatsion ta’lim, Raqamli ta’lim platformalari, Onlayn ta’lim usullari.

Bugungi raqamli asrda talabalar uchun onlayn ilovalarni bilish juda muhimdir. Ta’lim texnologiyalarni tobora ko‘proq integratsiyalashganligi sababli, talabalarning ushbu vositalardan foydalanish bo‘yicha kompetensiyalarini rivojlantirish ularning o‘rganish tajribasini oshirishi va ularni kelajakdagi martaba uchun tayyorlashi mumkin. Ushbu maqolada ushbu malakani rivojlantirish uchun bir nechta samarali strategiyalar keltirilgan.

Talabalarning onlayn ilovalarda ko‘nikmalarini rivojlantirishning eng samarali usullaridan biri bu texnologiyani o‘quv dasturiga integratsiya qilishdir. O‘qituvchilar mavzuga tegishli maxsus ilovalardan foydalanishni talab qiladigan darslarni loyihalashlari mumkin. Misol uchun, hamkorlikda loyihalar yozish uchun Google Docs-dan foydalanish yoki matematika darslarida Microsoft Excel kabi ma’lumotlarni tahlil qilish vositalaridan foydalanish amaliy tajriba berishi mumkin. Ushbu vositalarni akademik tarkibga kiritish orqali talabalar nafaqat ulardan qanday foydalanishni, balki ularni real stsenariylarda qo‘llashni ham o‘rganadilar.

Ma’ruzalar davomida interfaol ilovalardan foydalanish talabalarning faolligini va tushunishini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Onlayn viktorinalar, so‘rovlar va hamkorlik platformalari kabi vositalar faol ishtirokni rag‘batlantiradi va o‘quvchilarga real vaqt rejimida bilimlarini qo‘llash imkonini beradi. Misol uchun, guruh muhokamalari yoki aqliy hujum mashg‘ulotlarini osonlashtiradigan

platformalar talabalarga texnologiyaning o‘zi bilan tanishishda bir-biridan o‘rganishga yordam beradi.

Muayyan onlayn ilovalarga qaratilgan seminarlar yoki treninglar taklif qilish talabalarga amaliy tajriba orttirishga yordam beradi. Ushbu mashg‘ulotlar turli xil vositalardan samarali foydalanish bo‘yicha muhim funktsiyalar, maslahatlar va eng yaxshi amaliyotlarni qamrab olishi kerak. Misol uchun, talabalarga matnlarni izohlash uchun PDF o‘quvchilaridan yoki tadqiqot imkoniyatlarini oshirish uchun brauzer kengaytmalaridan qanday foydalanishni o‘rgatish ularga o‘qishlarida ushbu manbalardan foydalanish imkonini beradi.

Talabalarni onlayn ilovalardan foydalangan holda guruh loyihalari ustida ishlashga undash ularning hamkorlikdagi ko‘nikmalarini va raqamli vositalar bilan tanishishlarini oshirishi mumkin. Loyihani boshqarish yoki hujjat almashish uchun mo‘ljallangan platformalardan foydalangan holda, talabalar virtual muhitda qanday qilib samarali muloqot qilish va hamkorlik qilishni o‘rganishlari mumkin. Bu nafaqat ularning ushbu ilovalardan foydalanish malakasini oshiradi, balki ularni jamoaviy ish ko‘pincha onlayn tarzda olib boriladigan kelajakdagi ish joyi stsenariylariga tayyorlaydi.

Muayyan onlayn ilovalardan foydalanishni talab qiladigan topshiriqlar o‘quvchilarga ushbu vositalarni yanada qulayroq qilishlariga yordam beradi. Masalan, onlayn dasturiy ta‘minot yordamida taqdimotlar yaratish yoki raqamli kutubxonalar orqali tadqiqot o‘tkazishni o‘z ichiga olgan vazifalar talabalarga o‘z ko‘nikmalarini mashq qilish va takomillashtirish imkoniyatini berishi mumkin. Ushbu yondashuv, shuningdek, ularni turli xil ilovalarning funktsional imkoniyatlarini o‘rganishga undaydi, ularning umumiy raqamli savodxonligini oshiradi.

O‘z-o‘zini boshqarishni targ‘ib qilish talabalarga onlayn ilovalarni mustaqil ravishda o‘rganish imkonini beradi. Qo‘llanmalar va onlayn kurslarga kirish kabi resurslarni taqdim etish talabalarni yangi vositalarni o‘rganishda tashabbus ko‘rsatishga undashi mumkin. Bu nafaqat ularning malakasini oshiribgina qolmay, balki doimiy rivojlanayotgan raqamli landshaftda juda muhim bo‘lgan uzluksiz o‘rganish fikrini ham rivojlantiradi.

Strukturaviy o‘quv mashg‘ulotlari talabalarning onlayn ilovalarni tushunishi va ulardan foydalanishini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Maktablar kodlash platformalari (masalan, Scratch), grafik dizayn dasturlari (masalan, Canva) yoki loyihalarni boshqarish ilovalari (masalan, Trello) kabi maxsus vositalarga qaratilgan seminarlar yoki darslarni tashkil qilishi mumkin. Ushbu mashg‘ulotlar interfaol bo‘lishi kerak, bu esa o‘quvchilarga o‘qituvchilardan ko‘rsatma olgan holda amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish imkonini beradi. Bundan tashqari, o‘quv videolari yoki

bosqichma-bosqich qo‘llanmalar kabi resurslarni taklif qilish rasmiy treningdan tashqari o‘rganishni kuchaytirishga yordam beradi.

Hamkorlik onlayn ilovalarni chuqurroq tushunishga yordam beradi, chunki talabalar umumiy maqsadlar sari birgalikda ishlaydi. Turli xil onlayn vositalardan foydalanadigan guruh loyihalari tengdoshlarga o‘rganish va muammolarni hal qilishga undaydi. Masalan, aqliy hujum uchun Padlet yoki virtual uchrashuvlar uchun Zoom kabi platformalardan foydalanish talabalarga ushbu ilovalarning turli funksiyalarini boshdan kechirish va ularning jamoada ishlash ko‘nikmalarini oshirish imkonini beradi.

Haqiqiy dunyo stsenariylariga taqlid qiladigan vazifalarni belgilash talabalarni onlayn ilovalar bilan mazmunli shug‘ullanishga undashi mumkin. Masalan, ijtimoiy media platformalaridan foydalangan holda marketing rejasini yaratish yoki xayoliy biznes uchun veb-saytni ishlab chiqish ijodkorlikni va o‘rganilgan ko‘nikmalarni amaliy qo‘llashni rag‘batlantiradi. Bunday yondashuv nafaqat kompetensiyani shakllantiradi, balki talabalarga ushbu vositalarning professional sharoitlarda ahamiyatini tushunishga yordam beradi.

Gamifikatsiya o‘quv faoliyatiga o‘yinga o‘xshash elementlarni kiritishni o‘z ichiga oladi, bu esa onlayn ilovalardan foydalanishda o‘quvchilarning faolligini va motivatsiyasini oshirishi mumkin. O‘qituvchilar o‘quvchilar muayyan vositalar yordamida topshiriqlarni bajarish uchun ball yoki nishonlar olishlari mumkin bo‘lgan tanlovlar yoki musobaqalar yaratishi mumkin. Kahoot kabi platformalar yoki Quiz o‘qituvchilarga onlayn ilovalarni o‘rganishni qiziqarli va qiziqarli qiladigan interaktiv viktorinalar yaratish imkonini beradi.

Talabalarning onlayn ilovalardan foydalanish malakasini muntazam ravishda baholash yaxshilanish sohasini aniqlashga yordam beradi. Ulardan foydalanish bo‘yicha konstruktiv fikr-mulohazalarni taqdim etish ularning malakalarini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, tengdoshlarni baholashni o‘z ichiga olish talabalarni bir-biridan o‘rganishga va ilg‘or tajribalarni almashishga undashi, ularning malakasini yanada oshirishi mumkin.

Onlayn ilovalarda malakaning doimiy rivojlanishini ta‘minlash uchun talabalar uchun doimiy yordam va resurslarni taqdim etish juda muhimdir. Ko‘proq tajribali tengdoshlar boshqalarga yordam beradigan yordam stoli yoki murabbiylik dasturini yaratish qo‘llab-quvvatlovchi o‘quv muhitini yaratishi mumkin. Bundan tashqari, o‘quv qo‘llanmalari, tez-tez so‘raladigan savollar va forumlar kabi resurslarning yangilangan omborini saqlash talabalarga kerak bo‘lganda mustaqil ravishda yordam so‘rash imkonini beradi.

Muntazam baholash o‘quvchilarning onlayn ilovalardan samarali foydalanish malakasini o‘lchash uchun juda muhimdir. O‘qituvchilar faqat nazariy bilimlarga emas, balki amaliy qo‘llashga yo‘naltirilgan shakllantiruvchi baholashni (o‘quv

jarayonidagi davomiy tekshirishlar) va summativ baholashni (yakuniy baholash) o‘z ichiga olishi kerak. Masalan, loyiha taqdimoti davomida talabaniing dasturdan qanchalik to‘g‘ri foydalanishini baholash ularning malaka darajasi va yaxshilanishi kerak bo‘lgan sohalar haqida tushuncha beradi.

Talabalarning onlayn ilovalardan foydalanish malakasini rivojlantirish o‘quv dasturlarini integratsiyalashuvi, tuzilgan trening, hamkorlik, real vazifalar, o‘yin usullari, doimiy qo‘llab-quvvatlash va muntazam baholashni birlashtirgan ko‘p qirrali yondashuvni talab qiladi. Ushbu strategiyalarni puxtalik bilan amalga oshirish orqali o‘qituvchilar o‘z talabalarini akademik va professional muhitda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo‘lgan muhim raqamli ko‘nikmalar bilan jihozlashlari mumkin.

Texnologiyaniing jadal rivojlanishi talabalarning onlayn ilovalarni yaxshi bilishini taqozo etadi. Ushbu vositalarni o‘quv muhitiga integratsiyalash, moslashtirilgan yo‘l-yo‘riqlar berish va izlanish va ijodkorlik madaniyatini oshirish orqali o‘qituvchilar o‘quvchilarni raqamli landshaftda harakatlanish va rivojlanishga tayyor bo‘lishini ta‘minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Mosenkis, I. L., Lukianyk, L. V., Strokal, O. M., Ponomarova, V. A., & Mykhailiuk, H. V. (2020). Application of cloud educational technologies for teacher competence development. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 19(5), 289-303.
2. Ikramovich, K. H. (2023). WAYS TO DEVELOP DIGITAL COMPETENCE IN STUDENTS THROUGH LOCAL TECHNOLOGY. *Open Access Repository*, 9(11), 115-118.
3. Asmara, C. H., Muhammad, R. N., & Almubarakah, Q. (2022). The effect of online learning using quizizz application to improve english reading skills of higher education students. *JELLT (Journal of English Language and Language Teaching)*, 6(1), 17-29.
4. Chi, T. P., Tu, T. N., & Minh, T. P. (2020). Assessment of information technology use competence for teachers: Identifying and applying the information technology competence framework in online teaching. *Journal of Technical Education and Training*, 12(1).
5. <https://additioapp.com/en/digital-competency-of-students-tips-for-developing-it/>